

Proyecto: Clínica y Farmacia de Homeopatía Veterinaria

M.C. Ramón Jesús López López
M.C. Roberto Castillo Torres
Dr. Saúl de Jesús Amigo Delgado
Dra. Mabel del Castillo Toledo

El proyecto tiene como objetivos primordiales la producción y aplicación de Medicamentos Homeopáticos de uso veterinario para el consumo de las diferentes especies de animales en la provincia de Matanzas, donde no existe una fuente reconocida de obtención de este tipo de medicamentos a pesar de brindar grandes beneficios para la salud humana y animal.

La Homeopatía contempla un sentido muy amplio de lo natural y forma parte de la cultura médico científica del hombre moderno y contemporáneo. El proyecto beneficia a una población de 40 037 habitantes del Municipio de Unión de Reyes que en su mayoría tiene en sus manos una mascota ya sea un perro, gato u otro así como otros animales para su alimentación, tracción animal, etc. Se beneficiarán además el resto de los animales que existen en la provincia en entidades estatales y privadas que sufren de innumerables patologías nutricionales y de todo tipo que en la mayoría de las coacciones carecen del medicamento específico para su tratamiento.

De forma organizada podemos realizar producciones que superen de forma cuantitativa los ingresos que ha obtenido el centro Clínica Veterinaria en los últimos años que se encuentran en el orden de los 200 000 pesos en M.N. en sólo limitados servicios asistenciales, quirúrgicos, etc.

Con pequeñas modificaciones en el local y algunos insumos, podremos brindar servicios donde prive la calidad, basándonos en las prerrogativas y necesidades actuales de nuestro país que lucha por mejorar su situación económica, garantizando un servicio de calidad a cada uno de los clientes empresariales o privados.

Introducción

La Homeopatía como rama de la ciencia médica surge con el médico y químico alemán Samuel Hahnemann nacido en 1755.^{1,2} Es un método terapéutico cuyos principios han sustentado su práctica en el mundo por más de 200 años. Emplea medicamentos totalmente inofensivos para el consumo humano y animal³ planteándose la curación como un proceso de reacción del organismo en contra de un fármaco dinamizado que ejerce dicho estímulo gracias a su probada capacidad patogenésica.⁴

En Cuba se aborda este tema desde el año 1828 por el científico Ramón de La Zaga el cual edita un comentario en *Anales de la Ciencia, Agricultura y el Arte*. En 1860, el Dr. Joaquín Bramón escribe y edita un interesante opúsculo de medicación homeopática útil para dueños de cafetales, ingenios y navieros en nuestra provincia de Matanzas.⁵

Son sobresalientes en Cuba los tratamientos homeopáticos hechos en el siglo XIX, la cual conquistó terrenos en la sintética médica, en las guerras, etc. Es indudable el prestigio alcanzado por dos homeópatas de la época: Adolfo de Varona y José Joaquín Navarro del Villar, sin dejar de men-

cionar a Juan Antigua Escobar que muere en este siglo y su consulta fue el centro de la Homeopatía en La Habana.⁶ La Homeopatía veterinaria comienza desde Hahnemann cuando trata su propio caballo de una oftalmía periódica en 1830⁷ hasta nuestros días en que múltiples países tratan sus animales afectivos y productivos con Medicamentos Homeopáticos, con ventas que sobrepasan los 2 564 millones de dólares americanos y laboratorios tan prestigiosos como Boiron y Dolisos de Francia, DHU de Alemania que producen todo tipo de Medicamentos Homeopáticos en soluciones, tabletas, cremas, etc.⁸

En Cuba a pesar de la difusión que ha tenido la Homeopatía en el campo de la medicina veterinaria, donde hay graduados diplomados en Homeopatía y más de 230 médicos veterinarios, no existe una farmacopea homeopática reconocida para uso de los veterinarios. Se adquieren los medicamentos de donativos o confeccionados de formas artesanales en centros del Ministerio de Salud Pública. Consideramos necesaria la producción local de estos medicamentos fundamentalmente en soluciones dinamizadas. En Cuba no conocemos que exista en medicina veterinaria otra propuesta de este tipo.

La producción de Medicamentos Homeopáticos es sencilla y son elaborados con profesionalidad. Surten excelentes resultados y son sumamente económicos, tanto para el productor como para quienes tratan sus animales con ellos. Son de probada eficiencia en la avicultura y porcicultura los promotores del crecimiento homeopático, resultan inofensivos para la salud humana y animal, y con-

sideramos que con nuestra capacidad técnica y de recursos humanos para implementar una infraestructura que garantice estos servicios que se realizan en gran parte del mundo, podremos llevar a un feliz término nuestro proyecto.

Nos consideramos capaces de realizar de forma organizada dicha producción con ingresos que superen los obtenidos hasta ahora en este centro. Se debe tener en cuenta que esta clínica de animales afectivos del municipio de Unión de Reyes ha resultado rentable desde su apertura, con escasos recursos y con sólo dos trabajadores que componen la planilla actual que está compuesta por un veterinario maestro en ciencias, un diplomado en Homeopatía y un técnico veterinario con marcada experiencia en las actividades. Se ha garantizado esta actividad en todo el Municipio e incluso fuera del mismo, complementado todo esto con actividades del tipo docente a profesionales y técnicos. Aunque la clínica se ha limitado a servicios esenciales de salud, cirugías, un pequeño servicio de medicación natural y otros, consideramos las dimensiones que puede alcanzar el centro con la apertura de este nuevo servicio provincial son ilimitadas. Deben privar la calidad de los servicios donde los clientes son lo primero y basándonos en estas prerrogativas y en las necesidades actuales de nuestro país, garantizaremos servicios con la calidad requerida.

El proyecto contiene dos objetivos fundamentales que son la producción y aplicación de Medicamentos Homeopáticos en la provincia de Matanzas. En el mundo se realizan actual-

mente ingentes esfuerzos por expandir las prácticas de medicación no iatrógena en las producciones pecuarias estatales o privadas así como en los animales afectivos. Existen grandes laboratorios para este tipo de medicamentos y nuestro país en la medida que va difundiendo la Homeopatía y preparando sus profesionales deberá crear pequeños laboratorios que garanticen de forma cuantitativa y cualitativa producciones de Medicamentos Homeopáticos estableciendo una interrelación entre el productor pecuario, I.M.V., Universidad, etc. Existen más de 600 Medicamentos Homeopáticos cuya actividad ha sido reconocida en la investigación patogenésica y clínica.

Entidades que colaboran en el proyecto

El proyecto lo integra el Instituto de Medicina Veterinaria que es la entidad responsable del proyecto y ejecutora del mismo a través del Especialista en Clínica Veterinaria Dr. M. C. Ramón J. López que es el autor del mismo. Colabora además dentro del propio Instituto la Especialista de Vigilancia Epizootiológica del Instituto. Son parte del proyecto el Laboratorio provincial del CAN por la importancia que ha tenido en el desarrollo de la Homeopatía del país la avicultura y la necesidad de Medicamentos Homeopáticos que esta posee, la Clínica de Medicina Natural del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Matanzas por el papel que ha jugado la misma en el desarrollo y difusión de la Homeopatía en la provincia y la colaboración que nos ha

brindado de forma permanente durante todos estos años y la Universidad de Matanzas a través de la facultad de Ciencias Agropecuarias que ha desarrollado un importante papel en la preparación de personal capacitado, para enfrentar las terapias homeopáticas y la importancia que puede tener dentro del proyecto en el desarrollo y preparación del personal técnico y de otro tipo en empresas.

Estudio de mercado

Los Medicamentos Homeopáticos son de una marcada eficacia y elaborados con profesionalidad surten excelentes resultados que son sumamente económicos tanto para el productor como para el consumidor.

Recibirán los beneficios del proyecto los propietarios de animales afectivos y productivos con problemas y patologías que utilicen para ello Medicamentos Homeopáticos de forma profiláctica o curativa. En el municipio existe una masa canina de más de 4000 animales, sin tener en cuenta la del resto de la provincia donde existen más de 342 865 vacunos, 28 247 equinos, 52 504 ovinos, 7 486 caprinos, 125 081 porcinos, 1 534 707 aves, 2 345 130 peces agrupados en empresas cooperativas C. P. A., U. B. P. C., y otras entidades estatales y privadas de la provincia en las que se pueden incluir la fauna silvestre en cautiverio, en explotaciones turísticas, parques, reservorios, etc.

La avicultura podría ser el sector más favorecido, si se tiene en cuenta que los beneficios de estos medicamentos en esta especie animal son ilimitados. Por citar un ejemplo, de una

de las enfermedades en las que podemos contribuir de forma considerable es la llamada enfermedad de Gumboro que afecta constantemente a nuestras unidades con pérdidas aproximadas en solo una unidad de 237 821.81 pesos con una morbilidad de un 60% y una mortalidad de un 15%. En un año en nuestra provincia mueren más de 34 000 aves por este concepto con más de 13 unidades afectadas en este mismo período. Sólo por concepto de medicamentos una unidad consume 276.48 pesos en un brote de la enfermedad lo cual a través de una terapia homeopática sería resuelto total o parcialmente. Pretendemos producir y aplicar el Medicamento Homeopático allí donde se necesite utilizando las tecnologías, medios y técnicas previstos en la farmacopea y formas de terapias homeopáticas, con precios que resultan sumamente económicos para el productor como para el consumidor.

Planificación de las tareas

El trabajo de evaluación durará del 2000 al 2003.

- 1a. etapa: Revisión y actualización del tema tratado a través de la búsqueda e información científica y técnica.
- 2a. etapa: Montaje de la técnica con remodelación y o modificación del local destinado al proyecto.
- 3a. etapa: Adquisición de tinturas e insumos necesarios para la ejecución del proyecto.
- 4a. etapa: Información y divulgación a las empresas y otros posibles beneficiarios del proyecto, así

como la capacitación del personal que así lo requiera.

5a. etapa: Evaluación tecnológica de los resultados obtenidos.

6a. etapa: Informe final de la investigación.

Resultados a alcanzar

El proyecto establecerá mediante precios determinados previamente, relaciones de intercambio, comunicación y distribución de servicios que satisfagan a la población, las organizaciones empresariales y la sociedad en su conjunto, lo que generará ingresos para las entidades responsables del

proyecto que se estima se incrementarán de manera considerable teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en este centro Clínica de Veterinaria en los últimos siete años.

El proyecto pretende estar en contacto directo con el cliente, brindándole esta nueva tecnología que tiene una probada eficacia en nuestro país y en el resto del mundo. Será el único centro con estas características que proveerá de Medicamentos Homeopáticos de uso veterinario a las entidades empresariales de todo tipo y a la población en general a través de profesionales de alta calificación.